

CHAMADA PÚBLICA INTERNACIONAL DE LITERATURA – Ano 2022

100 anos do Partido Comunista do Brasil - PCdoB

Ano: 2022

Categoria: Literatura (Poesia)

A Fundação Maurício Grabois (FMG) e a Editorial CEALA selecionarão 100 poemas para integrar uma coletânea a ser divulgada em forma DIGITAL e/ou IMPRESSA, nacional e internacionalmente, por ocasião das comemorações pelo centenário do Partido Comunista do Brasil.

A seleção ocorrerá no período de até 60 dias após o encerramento do **prazo de recebimento** dos trabalhos, que é **15 de maio de 2022 (data prorrogada)**.

ORIENTAÇÕES E CRITÉRIOS

1. Os poemas devem versar sobre um ou mais destes temas: socialismo, liberdade, justiça social, solidariedade entre os povos, defesa da livre expressão cultural e lutas coletivas;
2. Os participantes terão plena liberdade estética e poderão apresentar seus trabalhos em qualquer idioma, desde que com a devida tradução em português;
3. Os poemas podem ser inéditos ou não¹;
4. Cada participante poderá enviar até 2 poemas;
5. Os poemas devem estar em fonte 12 (Arial ou Times New Roman) e em, no máximo, 2 laudas;
6. As autoras e autores devem informar, em até 5 linhas, nome completo e artístico (caso possua) e perfil biográfico, incluindo nacionalidade e título do poema, em fonte 12 (Arial ou Times New Roman) e endereço(s) eletrônico(s) (e-mail, WhatsApp, site etc.);
7. A Fundação Maurício Grabois e o CEALA nomearão uma comissão de membros com atuação na área cultural e, prioritariamente, literária, que selecionará os 100 poemas;

¹As autorias responsabilizam-se de que os direitos a eles vinculados não proibem ou impedem sua publicação ou divulgação.

8. Os trabalhos devem ser encaminhados somente por e-mail, no endereço cealaconsulting@hotmail.com preenchendo no campo 'assunto' "CHAMADA PÚBLICA DE LITERATURA - 100 anos PCdoB - 2022".

9. A Fundação Maurício Grabois e a Editorial CEALA não reterão os direitos autorais dos poemas enviados, ficando esses com os respectivos autores e autoras, mas com a devida cessão de publicação desses às instituições organizadoras do livro objeto da presente Chamada Pública de Literatura (CPL).

10. A presente CPL não se caracteriza como premiação, nem visa lucro. A iniciativa permitirá ampla difusão dos trabalhos de autoras e autores selecionados.

11. Dúvidas e demandas de mais informações podem ser encaminhadas ao cealaconsulting@hotmail.com.

Participe e compartilhe este convite!

Rua Rego Freitas, 192 – Sobreloja, Centro - São Paulo – SP
CEP 01220-010 - Tel.: +55 (11) 3125.1578
www.grabois.org.br

Bahia-Brasil | Barcelona-Espanha
+55 (71) 3043-2707 | +34 610 095 566 (Whats Business)
www.ceala.org | www.biobayes.org